
**GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE:
UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE PAPEL E
CELULOSE PARA MODIFICAÇÃO DE LIGANTES ASFÁLTICOS**

DOI: 10.5281/zenodo.15350016

Ana Maria Gonçalves Duarte¹
Professor Pesquisador - Universidade Federal de Campina Grande
E-mail: ana.duartemendonca@professor.ufcg.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7613871386733779>

Cáyra Vitória Brito de Sousa E Silva²
Engenharia Civil – UFCG
Email: cayra.vitoria@estudante.ufcg.edu.br

Marcelia Pitombeira da Silva³
Engenharia Civil – UFCG
E-mail: marcelia.pitombeira@estudante.ufcg.edu.br

Valter Ferreira de Souza Neto⁴
Doutorado - Universidade Federal de Campina Grande
E-mail: valterneto51@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2556654243832003>

Manoel Leandro Araújo e Farias⁵
Professor Pesquisador - Universidade Federal de Campina Grande
E-mail: mlaf.engcivil@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2676199866735834>

João Pedro Silveira Salustiano⁶
Engenharia Civil – Universidade Federal de Campina Grande
E-mail: joao.silveira@estudante.ufcg.edu.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0609543963344552>

Arthur Nóbrega de Souza⁷
Mestrado - Universidade Federal de Campina Grande
E-mail: arthurnobregas16@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3382894472031752>

Jonh Kennedy Guedes Rodrigues⁸
Professor Titular - Universidade Federal de Campina Grande
E-mail: profkennedy@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7834302744515283>

Leonardo Rodrigues Guedes⁹
Doutorado - Universidade Federal de Campina Grande
E-mail: leonardo.guedes@estudante.ufcg.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0345187680801612>

RESUMO: A infraestrutura rodoviária brasileira enfrenta desafios relacionados à durabilidade dos pavimentos asfálticos, frequentemente comprometida pelo envelhecimento do ligante e pela ação contínua do tráfego pesado. O Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), embora amplamente utilizado, é sensível ao envelhecimento térmico e oxidativo, o que afeta seu desempenho a longo prazo. Neste contexto, a lignina – um subproduto da indústria de papel e celulose – tem se destacado como aditivo sustentável, capaz de melhorar as propriedades físico-químicas e reológicas do ligante asfáltico. Este estudo investigou os efeitos da incorporação de lignina kraft, em teores de 3%, 6% e 9%, ao CAP 50/70, com base em ensaios normativos como RTFO, penetração, ponto de amolecimento, viscosidade rotacional e recuperação elástica. Os resultados indicaram que a adição de lignina reduz a suscetibilidade ao envelhecimento, aumenta a rigidez e melhora a estabilidade térmica do ligante. Observou-se também maior penetração retida e menores perdas de massa nas amostras modificadas, demonstrando maior resistência à oxidação. Embora a adição de lignina tenha elevado as temperaturas de usinagem e compactação, os valores permaneceram dentro das faixas operacionais recomendadas. Assim, a modificação do CAP com lignina não só amplia sua vida útil e resistência mecânica, como também promove uma alternativa alinhada à economia circular e à sustentabilidade ambiental. Tais resultados evidenciam o potencial da lignina como solução técnica e ecológica para a engenharia de pavimentos.

Palavras-chave: (Envelhecimento térmico, Lignina , Ligante modificado Sustentabilidade, Pavimentação asfáltica, RTFO)

Abstract

The Brazilian road network faces durability challenges in asphalt pavements, often affected by aging of the binder and the effects of heavy traffic loads. Petroleum Asphalt Cement (PAC), though widely used, is prone to thermal and oxidative aging, which compromises long-term performance. In this context, lignin – a byproduct of the pulp and paper industry – has emerged as a sustainable additive capable of enhancing the physical and rheological properties of asphalt binders. This study investigates the effects of incorporating kraft lignin at 3%, 6%, and 9% into PAC 50/70, through standardized tests such as RTFO, penetration, softening point, rotational viscosity, and elastic recovery. Results show that lignin addition reduces aging susceptibility, increases stiffness, and improves thermal stability. Modified binders showed higher retained penetration and lower mass loss, indicating enhanced oxidation resistance. Although lignin increased mixing and compaction temperatures, the values remained within recommended operational ranges. Therefore, modifying PAC with lignin not only extends binder durability and mechanical performance but also introduces an environmentally friendly alternative aligned with circular economy principles. These findings highlight lignin's potential as a technical and ecological solution in pavement engineering.

Keywords: Thermal aging, Lignin, Modified binder, Sustainability, Asphalt pavement, RTFO

1. INTRODUÇÃO

A malha rodoviária brasileira, uma das maiores do mundo, enfrenta desafios crônicos relacionados à durabilidade e à qualidade do pavimento asfáltico. De acordo com dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2019), mais da metade das rodovias pavimentadas apresentam condições estruturais deficientes, refletindo diretamente na segurança viária, no custo operacional do transporte e no desempenho funcional da infraestrutura.

As cargas induzidas pelo tráfego veicular geram tensões e deformações contínuas nas diferentes camadas do pavimento, com destaque para a camada asfáltica, que atua como elemento de distribuição das solicitações mecânicas. A repetição cíclica das cargas, sobretudo de veículos pesados, promove a acumulação de deformações permanentes e pode acelerar a ocorrência de danos estruturais e funcionais, como trincas por fadiga, afundamentos plásticos e fissuras térmicas (BERNUCCI et al., 2008). O comportamento da mistura asfáltica frente a essas solicitações depende de diversos fatores, incluindo a viscoelasticidade do ligante, a temperatura ambiente, o tempo de carregamento, e as características do agregado. Quando a estrutura do pavimento não é suficientemente dimensionada ou quando os materiais utilizados apresentam baixa resistência às tensões impostas, o desempenho funcional da via é gradualmente comprometido, exigindo intervenções corretivas mais frequentes.

Nesse cenário, o aprimoramento dos materiais utilizados na pavimentação torna-se uma necessidade estratégica.

O cimento asfáltico de petróleo (CAP), principal ligante utilizado nas misturas asfálticas, é responsável por conferir coesão e flexibilidade ao revestimento. No entanto, por tratar-se de um material de base orgânica, o CAP é naturalmente suscetível ao envelhecimento oxidativo, processo intensificado pela exposição à radiação UV, ao oxigênio atmosférico e às variações térmicas durante sua aplicação e vida útil. Esse fenômeno resulta na perda de voláteis, aumento da rigidez e formação de microtrincas, comprometendo o desempenho do pavimento.

Nas últimas décadas, a busca por alternativas que aumentem a resistência ao envelhecimento do ligante tem impulsionado o estudo de aditivos modificadores. Dentre eles, a lignina — um subproduto abundante da indústria de papel e celulose (Chio et al., 2019) — destaca-se por suas propriedades antioxidantes naturais e pela similaridade estrutural com os compostos aromáticos

do CAP. Estudos demonstram que a adição de lignina pode atuar como agente antienvelhecimento, além de promover melhorias na consistência e na estabilidade térmica do ligante (LIMA NETO, 2022).

A valorização da lignina, além de potencializar o desempenho do asfalto, representa uma estratégia alinhada aos princípios da economia circular e do desenvolvimento sustentável, promovendo o reaproveitamento de resíduos industriais de alto volume. Diante disso, este trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos da adição de lignina kraft ao ligante asfáltico em diferentes teores, analisando seu comportamento físico, reológico e sua resistência ao envelhecimento por meio de ensaios normativos.

O asfalto é um dos materiais de construção mais antigos e versáteis, com mais de cem aplicações que abrangem desde a agricultura até a indústria. Sua principal utilização está na construção civil, especialmente na pavimentação de estradas, onde cerca de 95% das vias brasileiras pavimentadas utilizam revestimento asfáltico.

Trata-se de um material de cimentação de coloração preta, cuja consistência varia de sólido a semissólido em temperaturas normais. Quando aquecido, o asfalto amolece e pode se tornar líquido, permitindo sua aplicação como revestimento de partículas agregadas. Sua composição é majoritariamente de hidrocarbonetos pesados, conhecidos como betume, obtidos principalmente em refinarias de petróleo, resultando no chamado asfalto de petróleo. O controle rigoroso nos processos de refino possibilita a produção de diferentes compostos asfálticos, atendendo a diversas necessidades de aplicação ANP (2020).

Uma das principais vantagens do asfalto na engenharia é sua versatilidade. Apesar de ser semissólido em condições normais, pode ser liquefeito pela adição de solventes ou emulsificantes. Suas propriedades incluem forte adesividade, alta impermeabilidade e durabilidade, tornando-o ideal para construção e manutenção de rodovias. Além disso, o asfalto é resistente à maioria dos ácidos, bases e sais, o que contribui para a longevidade das estruturas pavimentadas.

O Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) é o principal ligante utilizado em obras de pavimentação asfáltica no Brasil e em diversos países. Trata-se de um material betuminoso de natureza orgânica, obtido a partir da destilação fracionada do petróleo em unidades de refino, mais especificamente da fração residual da destilação a vácuo. O CAP é composto por uma

complexa mistura de hidrocarbonetos de alto peso molecular, entre eles os asfaltenos, que conferem rigidez, e os maltenos, que garantem elasticidade e fluidez.

À temperatura ambiente, o CAP apresenta alta viscosidade, exigindo aquecimento para que possa ser misturado aos agregados minerais na produção de misturas asfálticas. Sua principal função é agir como aglutinante entre os agregados pétreos, formando o revestimento asfáltico, promovendo coesão estrutural, impermeabilidade e resistência às tensões induzidas pelo tráfego e pelas condições climáticas.

O desempenho do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) em pavimentação depende diretamente de suas propriedades físico-químicas, que são padronizadas por normas técnicas nacionais e internacionais. No Brasil, essas características são especificadas principalmente por normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em conjunto com métodos equivalentes da ASTM (American Society for Testing and Materials). As propriedades mais relevantes incluem penetração, ponto de amolecimento, viscosidade, ductilidade, ponto de fulgor, solubilidade, e resistência ao envelhecimento térmico.

A penetração, medida em décimos de milímetro (0,1 mm), indica a dureza do ligante e é usada como critério principal de classificação. CAPs com penetração menor (como o 30/45) são mais rígidos e apropriados para regiões de clima quente ou tráfego pesado. Já os de penetração mais alta (como o 150/200) são mais moles, adequados para climas frios.

O ponto de amolecimento (método anel e bola) determina a temperatura mínima em que o CAP começa a se tornar plástico. Valores mais altos indicam melhor desempenho sob temperaturas elevadas. Por exemplo, o CAP 30/45 tem ponto de amolecimento mínimo de 52 °C, enquanto o CAP 150/200 exige apenas 37 °C.

A viscosidade é outro parâmetro essencial, especialmente nas temperaturas de mistura e aplicação (135 °C, 150 °C e 177 °C). Ela pode ser medida pelos métodos Saybolt Furol (NBR 14950) ou Brookfield (NBR 15184). A especificação define limites mínimos de viscosidade para garantir que o ligante não seja excessivamente fluido, o que poderia comprometer a estabilidade do pavimento.

O índice de suscetibilidade térmica (IST), obtido a partir da relação entre penetração e ponto de amolecimento, é um indicador da estabilidade do CAP frente a variações térmicas. Um IST menor representa um ligante menos sensível ao calor e ao frio, o que é desejável para maior

durabilidade do revestimento asfáltico.

Outros parâmetros incluem:

- Ponto de fulgor (mínimo de 235 °C): garante segurança durante o aquecimento;
- Solubilidade em tricloroetileno (mínimo de 99,5%): indica a pureza do ligante;
- Ductilidade (mínimo de 100 cm a 25 °C): mede a capacidade do CAP de se esticar sem romper.

O ensaio de envelhecimento RTFO (Rolling Thin Film Oven), simula o envelhecimento do ligante durante a produção e aplicação. Após esse ensaio, a especificação exige controle de:

- Variação de massa (máximo 1%);
- Aumento do ponto de amolecimento (máximo 8 °C);
- Redução de penetração (mínimo de 55%);
- Ductilidade pós-RTFO (mínimo de 50 cm).

Essas exigências asseguram que o ligante mantenha propriedades adequadas mesmo após o estresse térmico do processo de usinagem.

Dessa forma, o controle das propriedades físicas e químicas do CAP não apenas garante a conformidade normativa, como também é essencial para o desempenho estrutural, a durabilidade e a vida útil do pavimento asfáltico. A escolha adequada do tipo de CAP, conforme as especificações da tabela, deve considerar as condições ambientais e operacionais específicas de cada projeto de infraestrutura viária.

Figura 1 – Comparativo das propriedades técnicas dos diferentes tipos de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP)

Características	Unidade	Limites				Métodos	
		CAP 30-45	CAP 50-70	CAP 85-100	CAP 150-200	ABNT	ASTM
Penetração (100g, 5s, 25°C)	0,1mm	30 a 45	50 a 70	85 a 100	150 a 200	NBR 6576	D 5
Ponto de amolecimento, mín.	°C	52	46	43	37	NBR 6560	D 36
Viscosidade Saybolt-Furol							
a 135°C, mín.	s	192	141	110	80	NBR 14950	E 102
a 150°C, mín.		90	50	43	36		
a 177°C		40 a 150	30 a 150	15 a 60	15 a 60		
Viscosidade Brookfield							
a 135°C, mín. SP 21, 20rpm, mín.	cP	374	274	214	155	NBR 15184	D 4402
a 150°C, mín.		203	112	97	81		
a 177°C, SP 21		76 a 285	57 a 285	28 a 114	28 a 114		
Índice de Suscetibilidade Térmica		(-1,5) a (+0,7)	(-1,5) a (+0,7)	(-1,5) a (+0,7)	(-1,5) a (+0,7)	-	-
Ponto de fulgor, mín.	°C	235	235	235	235	NBR 11341	D 92
Solubilidade em tricloroetileno, mín.	% massa	99,5	99,5	99,5	99,5	NBR 14855	D 2042
Dutilidade a 25°C, mín.	cm	60	60	100	100	NBR 6293	D 113
Efeito do calor e do ar a 163°C por 85 minutos							
Variação em massa, máx.	% massa	0,5	0,5	0,5	0,5		D 2872
Dutilidade a 25°C, mín.	cm	10	20	50	50	NBR 6293	D 113
Aumento do ponto de amolecimento, máx.	°C	8	8	8	8	NBR 6560	D 36
Penetração retida, mín. (*)	%	60	55	55	50	NBR 6576	D 5

Fonte: ROSSOT (2023).

As resinas, sejam naturais ou sintéticas, desempenham um papel crucial na modificação de ligantes asfálticos, aprimorando suas propriedades reológicas e mecânicas. A adição dessas substâncias aumenta a elasticidade, coesão e resistência à deformação do ligante, tornando-o mais adequado para regiões com tráfego intenso ou grandes variações térmicas. Essa modificação é especialmente benéfica em pavimentos suscetíveis a trincas por fadiga ou deformações plásticas, como trilhas de roda.

Uma resina natural que tem ganhado destaque nesse contexto é a lignina, uma biomolécula abundante extraída de materiais vegetais. Seu uso como modificador de ligantes asfálticos não só melhora o desempenho técnico do pavimento, mas também introduz um componente sustentável na cadeia de pavimentação, reduzindo a dependência de derivados de petróleo e o impacto ambiental.

Estudos recentes demonstram que a lignina, quando incorporada ao ligante asfáltico, aumenta a viscosidade e a rigidez do material, melhorando sua resistência a deformações permanentes e ao envelhecimento oxidativo. Por exemplo, pesquisas indicam que a adição de lignina pode atuar como agente antioxidante, retardando o envelhecimento do ligante e prolongando a vida útil do pavimento (ECOINOVAR, 2023).

Além disso, a lignina tem se mostrado eficaz na melhoria das propriedades mecânicas das misturas asfálticas. Segundo Batista (2021), a inclusão de lignina pode aumentar a resistência ao trincamento térmico em temperaturas de até -12°C e melhorar o módulo de resiliência das misturas, indicando maior resistência à deformação plástica.

A viabilidade econômica também é um fator relevante, já que a lignina é um subproduto abundante e de baixo custo da indústria de papel e celulose. Sua utilização como modificador de asfalto não só agrega valor a esse resíduo, mas também contribui para práticas mais sustentáveis na engenharia de pavimentos.

Em suma, a incorporação de resinas, especialmente a lignina, em ligantes asfálticos representa uma estratégia promissora para melhorar o desempenho dos pavimentos e promover a sustentabilidade na infraestrutura viária.

A lignina é uma macromolécula de origem vegetal classificada como um biopolímero fenólico altamente complexo e tridimensional, composta principalmente por unidades monoméricas derivadas de álcoois aromáticos: álcool p-cumarílico, álcool coniferílico e álcool sinapílico. Esses monômeros formam, respectivamente, as unidades estruturais conhecidas como p-hidroxifenila (H), guaiacila (G) e siringila (S). A proporção entre essas unidades varia de acordo com o tipo de planta, influenciando diretamente as propriedades físico-químicas da lignina.

Figura 2 – Estrutura química representativa da lignina e suas unidades monoméricas

Fonte: SciELO Brasil (2023).

Do ponto de vista estrutural, a lignina apresenta uma rede altamente ramificada, amorfa e heterogênea, caracterizada por ligações do tipo éter (β -O-4) e carbono-carbono entre os anéis aromáticos, o que lhe confere alta estabilidade térmica, resistência microbiológica e capacidade de reforçar mecanicamente as paredes celulares (AZEVEDO; RAMOS; RAMOS, 2007).. Por isso, é considerada um dos principais responsáveis pela rigidez das plantas terrestres e pela resistência à degradação.

A lignina tem emergido como um dos modificadores naturais mais promissores para ligantes asfálticos, devido à sua estrutura aromática complexa, abundância e propriedades mecânicas complementares ao cimento asfáltico de petróleo (CAP). Por ser um biopolímero com elevado teor de carbono e grupos funcionais fenólicos, sua incorporação ao CAP visa aprimorar tanto o desempenho mecânico quanto a sustentabilidade ambiental das misturas asfálticas.

Seu uso como modificador representa um avanço em direção à pavimentação mais ecológica e eficiente. Estudos têm mostrado que o asfalto modificado com lignina não só mantém desempenho comparável ao de ligantes convencionais modificados com polímeros, mas também pode ser mais econômico e menos poluente. Integrar lignina e resinas à engenharia asfáltica contribui para um modelo de infraestrutura mais sustentável, capaz de aliar desempenho técnico, durabilidade e respeito ao meio ambiente.

2. METODOLOGIA

2.1 - Materiais

Para realização deste estudo foram utilizados os seguintes materiais:

- Ligante asfáltico tradicional: CAP 50/70 obtido da distribuidora Stratura Asfaltos S/A;
- Ligante modificado: CAP 55/75 , fornecido pela Empresa JBR, localizada no estado de Pernambuco;
- Agente modificador: Lignina, extraída do eucalipto, foi cedida pelo Laboratório de Química Inorgânica da Universidade Federal de Viçosa.

2.2- Métodos

Para desenvolvimento deste estudo foi seguida a seguinte metodologia:

RTFO (Estufa de Filme Fino Rotativo):

O ensaio RTFO tem como principal finalidade simular, em laboratório, os efeitos do envelhecimento térmico e oxidativo de curto prazo que o ligante asfáltico sofre durante a usinagem, o transporte e a aplicação da mistura asfáltica quente. Esse processo de envelhecimento pode comprometer significativamente o desempenho da camada asfáltica, tornando essencial sua avaliação em condições controladas. O RTFO (Rolling Thin Film Oven), conforme descrito na norma ASTM D2872 – *Standard Test Method for Effect of Heat and Air on a Moving Film of Asphalt*, permite reproduzir esses efeitos de forma padronizada em ambiente laboratorial.

No procedimento, o ligante é aquecido previamente e vertido em frascos cilíndricos de vidro borossilicato, com volume padronizado, formando um filme fino de 35g sobre as paredes internas. Esses frascos são dispostos horizontalmente em uma plataforma giratória dentro de uma estufa metálica, mantida à temperatura constante de $163 \pm 0,5$ °C. Durante 85 minutos, os recipientes giram continuamente a 15 rotações por minuto, enquanto um fluxo contínuo de ar quente atravessa o interior de cada frasco. Essa combinação de calor e ar em movimento acelera a oxidação do ligante, promovendo a evaporação de compostos voláteis e a simulação de um envelhecimento realista. A tabela 1 apresenta as formulações utilizadas.

Tabela 1 - Nomenclatura e composição das amostras

Código da amostra	Composição do ligante asfáltico
Puro	CAP 50/70 – Sem adição de lignina
LIG-3	CAP 50/70 com 3% de lignina obtida de madeira de eucalipto
LIG-6	CAP 50/70 com 6% de lignina obtida de madeira de eucalipto
LIG-9	CAP 50/70 com 9% de lignina obtida de madeira de eucalipto

Fonte: Dados da pesquisa

Ensaio de penetração:

O ensaio de penetração, conforme estabelecido pela norma DNIT 155/2010, quantifica a consistência de ligantes asfálticos por meio da profundidade, em décimos de milímetro, que uma agulha padronizada de 100g penetra na amostra durante 5 segundos, sob temperatura controlada de 25 °C.

Primeiramente, a amostra é aquecida em estufa até atingir uma consistência fluida. Na sequência, foi escoada em um recipiente cilíndrico metálico de base plana, cujas dimensões internas – diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm – são apropriadas para amostras com penetração de até 200 décimos de milímetro. Após esse processo, a amostra foi resfriada à temperatura ambiente e posteriormente imersa em um banho de água.

Foram realizadas determinações para cada amostra produzida no ensaio RFTO, obtendo-se, a partir desses valores, uma média representativa da penetração. A partir das médias de penetração registradas antes e depois do envelhecimento a curto prazo, foi possível calcular a Penetração Retida do ligante, permitindo avaliar a sensibilidade do material às alterações induzidas por esse processo de envelhecimento.

Ensaio de ponto de amolecimento

O ponto de amolecimento corresponde à temperatura na qual o ligante asfáltico se torna suficientemente maleável, de modo que, ao ser aquecido, permite que uma esfera metálica imersa nele atinja a base do dispositivo de ensaio. Esse procedimento, conhecido como ensaio do Anel e Bola, está normatizado pela DNIT-ME 131/2010.

Durante o teste, são utilizadas duas esferas, que devem ser envolvidas de forma homogênea pelo ligante à medida que este perde rigidez. A temperatura é registrada no momento em que cada esfera alcança a placa metálica inferior, e as leituras obtidas devem apresentar variação

máxima de 1 °C entre si, assegurando a reprodutibilidade do ensaio. O valor final do ponto de amolecimento é dado pela média aritmética das duas temperaturas registradas.

A partir dos resultados dos ensaios de penetração e ponto de amolecimento, é possível calcular o Índice de Susceptibilidade Térmica (IST), que expressa a variação da consistência do ligante asfáltico em função da temperatura. Quanto menor o IST, menor a sensibilidade do ligante às variações de temperatura, o que é desejável para o desempenho em campo (BERNUCCI et al., 2022).

Recuperação elástica

O ensaio de recuperação elástica tem como finalidade avaliar a capacidade do ligante asfáltico de retornar à sua forma original após ser submetido a uma tração controlada. Conforme estabelecido pela norma DNIT 130/2010, o procedimento envolve a preparação de três amostras de CAP moldadas em dispositivos específicos, que são mantidas à temperatura ambiente por 30 minutos, seguidas de imersão em banho-maria por mais 30 minutos. Em seguida, parte do molde é desformada, e as amostras permanecem imersas por mais 85 minutos.

Na etapa seguinte, os moldes são acoplados ao ductilômetro, onde as amostras são tracionadas até atingirem um alongamento de $(20,0 \pm 0,5)$ cm, com velocidade de $(5,00 \pm 0,25)$ cm/min, conforme as recomendações da norma ASTM D6084. A tração é então interrompida e o corpo-de-prova cortado ao meio no centro. Após um período de repouso de 60 minutos no equipamento, mantido a $(25,0 \pm 0,5)$ °C, o ductilômetro é acionado no sentido inverso até o reencontro das extremidades do corpo-de-prova. A leitura da recuperação é registrada, permitindo o cálculo da recuperação elástica (%), que representa a resiliência do ligante diante da deformação.

Viscosidade rotacional

A viscosidade é um parâmetro fundamental na caracterização de ligantes asfálticos puros e modificados, pois fornece informações essenciais para o processamento, mistura e aplicação do material em serviços de pavimentação. Esse ensaio permite avaliar o comportamento reológico do ligante em altas temperaturas, simulando as condições de manuseio e usinagem em campo.

O procedimento foi conduzido em viscosímetro rotacional Brookfield DVII+, acoplado ao sistema de controle térmico THERMOSEL, seguindo as especificações da norma ABNT NBR

15184:2007. As medições foram realizadas em três temperaturas padrão: 135 °C, 150 °C e 177 °C, com velocidades de rotação de 20, 50 e 100 rpm, respectivamente. Os resultados obtidos permitem avaliar a resistência ao escoamento do ligante em diferentes condições térmicas, contribuindo para o controle de qualidade e a escolha adequada do ligante conforme a aplicação prevista.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Envelhecimento a Curto Prazo – Perda de Massa:

O envelhecimento a curto prazo do ligante asfáltico é avaliado por meio do ensaio RTFO (Rolling Thin Film Oven), que tem como objetivo simular os efeitos da oxidação térmica provocada durante a usinagem, aplicação e compactação da mistura asfáltica. O principal parâmetro obtido nesse ensaio é a perda de massa, que indica a volatilização de componentes leves e a alteração inicial nas propriedades do ligante.

Esse procedimento é considerado uma etapa preliminar essencial para os ensaios reológicos subsequentes, uma vez que condiciona o material ao estado mais próximo daquele encontrado no início da vida útil do pavimento.

No presente estudo, a perda de massa foi determinada para quatro diferentes formulações: ligante puro e ligantes modificados com 3%, 6% e 9% de eucalipto, utilizando quatro amostras para cada composição. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 2.

Figura 2 – Perda de massa (%) dos ligantes puro e modificados com 3%, 6% e 9% de lignina após envelhecimento pelo ensaio RTFO.

Perda de massa (%)

Fonte: Dados da pesquisa

As amostras de ligantes modificados com lignina de eucalipto apresentaram menores perdas de massa em comparação ao ligante puro, evidenciando uma tendência de redução proporcional à quantidade de lignina adicionada. Esse comportamento indica que a presença de lignina contribui para reduzir a suscetibilidade ao envelhecimento térmico.

Embora a variação nos resultados tenha sido discreta, a adição de lignina indicou uma tendência de preservação das propriedades do ligante frente à oxidação e às altas temperaturas. Todos os ligantes avaliados mantiveram a perda de massa dentro do limite de 0,5%, conforme estabelecido pela regulamentação vigente, indicando comportamento estável após o envelhecimento.

Penetração:

No ensaio de penetração, foram realizadas seis leituras por amostra, tanto antes quanto após o envelhecimento pelo RTFO. Para cada composição de ligante — puro, com 3%, 6% e 9% de eucalipto — foram utilizadas duas amostras. Os resultados obtidos estão representados na Figura .

Figura 3 – Valores de penetração (%) dos ligantes asfálticos puro e modificados com 3%, 6% e 9% de

eucalipto, antes e após envelhecimento, pelo ensaio RTFO.

Penetração retida (%)

Fonte: Dados da pesquisa

A penetração retida foi determinada com base na comparação entre os valores obtidos antes e após o envelhecimento a curto prazo, representando a proporção da penetração preservada após o RTFO em relação à condição original. Esse parâmetro é essencial para avaliar a sensibilidade do ligante ao envelhecimento térmico. De acordo com a Resolução ANP nº 19/2005, o valor mínimo aceitável é de 55%. Dessa forma, valores mais elevados de penetração retida (PPR) indicam maior estabilidade do ligante frente à oxidação, enquanto valores inferiores evidenciam maior suscetibilidade.

Os ligantes modificados com adição de lignina apresentaram desempenho superior ao CAP 50/70, evidenciando uma tendência crescente na percentagem de penetração retida (PPR) com o aumento do teor de lignina. Esse comportamento indica maior resistência ao envelhecimento e menor variação na rigidez, demonstrando que a modificação com lignina contribui para a estabilidade térmica do ligante.

Ponto de amolecimento

No ensaio de ponto de amolecimento, foram realizadas três leituras por amostra, antes e após

o envelhecimento pelo RTFO, utilizando-se duas amostras para cada ligante: puro, com 3%, 6% e 9% de eucalipto. A Figura 4 apresenta a média dos valores obtidos em cada condição, bem como a variação do ponto de amolecimento, calculada pela diferença entre os valores antes e após o envelhecimento. Observa-se que todas as amostras atenderam ao valor mínimo de 46 °C, conforme estabelecido pela Resolução ANP nº 19/2005.

Tabela 4 – Ponto de amolecimento dos ligantes asfálticos (puro e modificados com 3%, 6% e 9% de lignina), antes e após envelhecimento, pelo ensaio RTFO e ANP.

Fonte: Dados da pesquisa.

Observou-se um aumento no ponto de amolecimento com a adição de lignina ao ligante asfáltico. Esse efeito é benéfico, pois quanto maior o ponto de amolecimento, menor a suscetibilidade térmica do material, reduzindo a ocorrência de deformações e preservando suas propriedades em temperaturas mais elevadas. Esse comportamento ficou evidente no ligante com 9% de lignina, que apresentou um aumento de 8,5°C após o RTFO, em comparação ao ligante puro.

Além disso, a menor variação no ponto de amolecimento entre os ligantes modificados indica

que a lignina contribui para maior resistência ao envelhecimento, reduzindo os impactos da oxidação e da perda de voláteis.

Viscosidade:

O ensaio de viscosidade rotacional foi realizado três vezes para cada amostra, antes e após o envelhecimento pelo RTFO, nas temperaturas de 135 °C, 150 °C e 177 °C. Para cada formulação de ligante — puro, com 3%, 6% e 9% de eucalipto — foram utilizadas duas amostras.

As Figuras 8, 9 e 10 apresentam os valores de viscosidade rotacional das amostras de ligante asfáltico, obtidos nas temperaturas de 135 °C, 150 °C e 177 °C, respectivamente, antes e após o envelhecimento pelo RTFO, além da variação correspondente. A Figura 11 consolida os dados de todas as amostras, permitindo a comparação direta dos resultados de viscosidade pré e pós-RTFO em cada uma das três temperaturas avaliadas.

Figura 5 – Viscosidade rotacional dos ligantes asfálticos (puro e modificados com 3%, 6% e 9% de eucalipto), antes e após envelhecimento pelo RTFO, a 135° C.

Viscosidade (cP), a 135° C.

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico apresentado mostra os valores de viscosidade rotacional a 135 °C, em centipoise (cP),

para quatro ligantes asfálticos: CAP Puro, LIG-3, LIG-6 e LIG-9, medidos antes e após o envelhecimento curto prazo pelo método RTFO.

Observa-se que todos os ligantes apresentaram aumento significativo na viscosidade após o ensaio, o que é esperado, já que o RTFO simula a oxidação e endurecimento do ligante durante o processo de usinagem e aplicação.

O CAP Puro apresentou a menor viscosidade inicial (413,5 cP), aumentando para 823,8 cP após o RTFO — um aumento de aproximadamente 99%, indicando alta sensibilidade ao envelhecimento térmico.

Os ligantes modificados apresentaram comportamento variado:

- LIG-3 teve o maior valor de viscosidade pós-RTFO (1057,5 cP), com um aumento expressivo em relação à sua condição original (646,3 cP), refletindo uma maior rigidez pós-envelhecimento.
- LIG-6, por sua vez, apresentou aumento mais moderado, passando de 597,5 cP para 990 cP, sugerindo boa estabilidade térmica e resistência à oxidação.
- LIG-9 mostrou o menor aumento relativo, indo de 550 cP para 980 cP, o que pode indicar melhor equilíbrio entre trabalhabilidade inicial e desempenho após envelhecimento

Figura 6 - Viscosidade rotacional dos ligantes asfálticos (puro e modificados com 3%, 6% e 9% de eucalipto), antes e após envelhecimento pelo RTFO, a 150° C.

Viscosidade (cP), a 150° C.

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme resultados apresentados na Figura 6, observa-se que os valores de viscosidade rotacional a 150 °C, em centipoise (cP), para os mesmos tipos ligantes: CAP Puro, LIG-3, LIG-6 e LIG-9, antes e após o ensaio de envelhecimento por RTFO.

De forma geral, todos os ligantes apresentaram aumento de viscosidade após o envelhecimento térmico, como esperado, já que o processo promove oxidação e endurecimento da matriz betuminosa.

- O CAP Puro apresentou viscosidade inicial de 214,0 cP, que subiu para 384,0 cP, evidenciando um aumento expressivo (aproximadamente 79%), o que reforça sua sensibilidade ao envelhecimento térmico.
- O LIG-3 apresentou a maior viscosidade final (489,0 cP), partindo de 318,0 cP, também com um aumento relevante (53,7%), indicando endurecimento moderado, mas ainda em faixa aceitável.
- O LIG-6 variou de 293,0 cP para 459,0 cP, mantendo uma boa estabilidade frente à oxidação, assim como o LIG-9, que foi de 276,0 cP para 457,0 cP, com um aumento

proporcionalmente menor (cerca de 65%).

Figura 7 – Viscosidade rotacional dos ligantes asfálticos (puro e modificados com 3%, 6% e 9% de eucalipto), antes e após envelhecimento pelo RTFO, a 177° C.

Viscosidade (cP), a 177° C.

Fonte: Dados da pesquisa.

A avaliação da viscosidade a 177 °C oferece uma leitura mais precisa do comportamento dos ligantes em condições térmicas mais severas, aproximando-se das temperaturas típicas de compactação do concreto asfáltico. Os resultados mostram que, mesmo sob essa condição elevada, os quatro ligantes mantiveram viscosidades relativamente baixas e bem controladas..

Todos os ligantes apresentaram elevação nos valores de viscosidade após o envelhecimento, o que está de acordo com o comportamento esperado devido à oxidação térmica sofrida durante o processo. No entanto, em comparação às temperaturas de 135 °C e 150 °C, os aumentos observados a 177 °C foram mais suaves, devido à maior fluidez natural dos ligantes nesta faixa de temperatura.

O CAP Puro apresentou o menor valor inicial (83,0 cP) e aumentou para 128,5 cP, um acréscimo significativo proporcionalmente, mas ainda dentro da faixa de boa trabalhabilidade. O LIG-3 manteve a maior viscosidade final (156,5 cP), partindo de 106,5 cP, o que reforça sua maior

tendência à rigidez após oxidação.

Já os ligantes LIG-6 e LIG-9 apresentaram os menores aumentos absolutos, com valores finais de 148,3 cP e 147,3 cP, respectivamente, sugerindo um comportamento mais estável frente ao envelhecimento térmico nessa condição.

De acordo com os limites estabelecidos pela Resolução ANP nº 19/2005, os valores de viscosidade obtidos para o ligante asfáltico convencional, assim como para os ligantes modificados com lignina de eucalipto, estiveram dentro das faixas exigidas para as respectivas temperaturas de ensaio: mínimos de 274 cP a 135 °C, 112 cP a 150 °C, e intervalo entre 28 e 114 cP a 177 °C. Adicionalmente, os resultados também atenderam ao critério estabelecido pela especificação SUPERPAVE, que define como limite máximo de viscosidade a 3 Pa·s (3000 cP) a 135 °C, considerando a equivalência de 1 cP=0,001 Pa.

Como esperado, o envelhecimento a curto prazo (RTFO) resultou no aumento da viscosidade das amostras, efeito também intensificado com o acréscimo progressivo de lignina ao ligante. As Tabelas 1 e 2 apresentam as temperaturas de usinagem e compactação recomendadas para os ligantes avaliados, antes e após o envelhecimento.

Tabela 1 – Temperaturas médias de usinagem e compactação dos ligantes asfálticos (Puro, LIG-3, LIG-6 e LIG-9) antes do envelhecimento pelo RTFO.

Amostra	Antes do RTFO					
	Usinagem (°C)			Compactação (°C)		
	Intervalo	Valor Médio	Valor	Intervalo	Valor Médio	
Puro	166	160	163	152	144	148
LIG-3	171	168	169	163	158	160
LIG-6	170	167	168	161	156	159
LIG-9	169	166	167	160	154	157

Fonte:Dados da pesquisa.

Tabela 2 – Temperaturas médias de usinagem e compactação dos ligantes asfálticos (Puro, LIG-3, LIG-6 e LIG-9) após o envelhecimento pelo RTFO.

Amostra	Após do RTFO					
	Usinagem (°C)			Compactação (°C)		
	Intervalo	Valor Médio	Valor	Intervalo	Valor Médio	
Puro	173	170	172	166	163	165
LIG-3	175	173	174	170	167	168
LIG-6	174	172	173	169	166	167
LIG-9	174	172	173	169	166	167

Fonte:Dados da pesquisa.

A adição de lignina de eucalipto ao ligante asfáltico, nos teores de 3%, 6% e 9%, resultou em valores mais elevados das temperaturas de usinagem e compactação em comparação ao ligante puro, indicando um maior consumo energético nesses processos. No entanto, ao analisar os resultados antes do envelhecimento pelo RTFO, observa-se uma tendência de redução progressiva dessas temperaturas com o aumento do teor de lignina, o que pode contribuir para otimizar a aplicação do material em campo em estágios iniciais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A incorporação de lignina ao ligante asfáltico apresentou resultados positivos no que se refere à resistência à deformação e à durabilidade frente ao envelhecimento térmico, quando comparado ao ligante puro CAP 50/70. A redução nos valores de penetração e o aumento do ponto de amolecimento evidenciaram uma elevação na consistência do material, indicando maior resistência mecânica.

Do ponto de vista da estabilidade térmica, os ligantes modificados apresentaram menores variações nas propriedades físicas antes e após o RTFO, demonstrando maior resistência ao processo de oxidação.

Em relação à viscosidade rotacional, sua maior variação foi observada para o ligante com 9% de lignina a 135 °C. Embora esse comportamento tenha ocasionado um aumento na temperatura de usinagem, os valores obtidos permaneceram dentro do intervalo operacional recomendado. Segundo os critérios estabelecidos pela Resolução ANP nº 19/2005, a faixa adequada para aplicação dos ligantes situa-se entre 107 °C e 177 °C, sendo esta determinada com base nos limites de viscosidade rotacional a 135 °C.

Os resultados obtidos evidenciam o potencial da lignina como aditivo sustentável para ligantes asfálticos, oferecendo melhor desempenho reológico e maior vida útil do pavimento, especialmente em regiões com grandes variações térmicas. Além de aproveitar um subproduto da indústria da celulose, a substituição parcial de aditivos petroquímicos por lignina pode reduzir custos operacionais a longo prazo, com menor necessidade de manutenção do pavimento.

A maior resistência ao envelhecimento implica em menor ocorrência de trincas por fadiga ou térmicas, contribuindo diretamente para aumentar a durabilidade e a segurança das vias. Essa solução se alinha com políticas de engenharia verde, favorecendo a economia circular e o uso de materiais com menor impacto ambiental.

Apesar dos resultados promissores obtidos com a modificação do ligante asfáltico por lignina de eucalipto, é necessário reconhecer que todo estudo científico possui limitações inerentes, e este trabalho não é exceção. A análise foi restrita a condições laboratoriais controladas, o que não reflete completamente as variabilidades enfrentadas em campo, como condições climáticas extremas, cargas cíclicas reais e durabilidade a longo prazo. Além disso, as interações químicas da lignina com o ligante asfáltico ainda não são totalmente compreendidas, especialmente quanto à estabilidade dessas misturas ao longo do tempo. Portanto, novas investigações são essenciais para aprofundar o conhecimento sobre o comportamento reológico e mecânico desses materiais, incluindo ensaios em escala real, que possam validar a aplicabilidade prática e os benefícios sustentáveis dessa modificação.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM. **D2872: Standard Test Method for Effect of Heat and Air on a Moving Film of Asphalt (Rolling Thin-Film Oven Test)**. West Conshohocken, PA, 1997.

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. **Asfaltos**. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/producao-de-derivados-de-petroleo-e-processamento-de-gas-natural/producao-de-derivados-de-petroleo-e-processamento-de-gas-natural/r-asfalto>. Acesso em: 14 mar. 2025.

BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **DNIT 130/2010 – ME: Recuperação elástica de ligantes asfálticos**. Brasília, 2010.

Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/metodo-de-ensaio-me/dnit_130_2010_me.pdf. Acesso em: 14 mar. 2025.

BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **DNIT 131/2010 – ME: Determinação do ponto de amolecimento de ligantes asfálticos pelo método do anel e bola.** Brasília, 2010. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/metodo-de-ensaio-me/dnit_131_2010_me.pdf. Acesso em: 14 mar. 2025.

BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **DNIT 155/2010 – ME: Determinação da penetração em ligantes asfálticos.** Brasília, 2010. Disponível em: https://newroads.com.br/wp-content/uploads/2018/01/dnit155_2010_me.pdf. Acesso em: 14 mar. 2025.

DEMUNER, Iara Fontes. **Modificações na lignina kraft de eucalipto e produção de lignosulfonatos.** 2021. 127 f. Tese (Doutorado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2021.

ECOINOVAR. **Utilização da lignina como aditivo modificador do ligante asfáltico.** In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE, 12., 2023, Santa Maria. Anais [...]. Santa Maria: Ecoinnovar, 2023. Disponível em: <https://ecoinovar.submissao.com.br/12ecoinovar/anais/arquivos/173.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2025.

LIMA NETO, Rafael Antônio de. **Utilização da lignina como aditivo antienvelhecimento em ligantes asfálticos.** 2022. 77 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Engenharia, Belo Horizonte, 2022.

MOLPS ENGENHARIA. **Asfalto: alguns conceitos e características.** 2022. Disponível em: <https://molpsengenharia.com.br/asfalto-conceitos-e-caracteristicas/>. Acesso em: 14 mar. 2025.

ROSSOT. **O que é CAP – Cimento Asfáltico de Petróleo?** [Imagem]. Disponível em: <https://rossot.com.br/o-que-e-cap-cimento-asfaltico-de-petroleo/>. Acesso em: 14 mar. 2025.